
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.942.5

DOI 10.5281/zenodo.14000873

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

FEATURES OF THE PSYCHO EMOTIONAL STATUS OF NURSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

БОЖБАНОВА ЛАЗЗАТ НУРПАПАЕВНА,
НАО «Карагандинский медицинский университет».

ВЛАСОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
*преподаватель-стажер,
НАО «Карагандинский медицинский университет».*

САДУЕВА ФЕРУЗА ХАЙДАРАЛИЕВНА,
*ассистент-профессор,
НАО «Карагандинский медицинский университет».*

КАЛБЕКОВ ЖАНДАРБЕК АБДУХАЛИЕВИЧ,
*ассистент-профессор,
НАО «Карагандинский медицинский университет».*

BOZHBANOVA LAZZAT NURPARAEVNA,
NCJSC “Karaganda Medical University”.

VLASSOVA ANASTASSIYA VYACHESLAVOVNA,
*Trainee teacher,
NCJSC “Karaganda Medical University”.*

SADUYEVA FERUZA KHAYDARALIEVNA,
*Assistant professor,
NCJSC “Karaganda Medical University”.*

KALBEKOV ZHANDARBEEK ABDUKHALIEVICH,
*Assistant professor,
NCJSC “Karaganda Medical University”.*

В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на психоэмоциональное состояние медицинских сестер в различных лечебно-профилактических учреждениях. Исследование проводилось с использованием социологического опроса на основе методик К. Маслач и С. Джексона для диагностики эмоционального выгорания. В результате анализа выявлено, что медицинские сестры во время пандемии сталкивались с высоким уровнем стресса и эмоционального выгорания, что усугублялось нехваткой кадров и высоким уровнем рисков. Работа медицинских сестер в условиях пандемии привела к повышению уровня депрессий, посттравматического стрессового расстройства и других психоэмоциональных проблем. Основные выводы указывают на необходимость улучшения

условий труда и психоэмоциональной поддержки медицинского персонала для предотвращения эмоционального выгорания в будущем.

The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the psycho-emotional state of nurses in various medical institutions. The study was conducted using a sociological survey based on the methodology of K. Maslach and S. Jackson for the diagnosis of emotional burnout. The analysis revealed that nurses faced high levels of stress and emotional burnout during the pandemic, which was exacerbated by a shortage of staff and a high level of risks. The work of nurses in the context of the pandemic has led to an increase in the level of depression, post-traumatic stress disorder and other psychoemotional problems. The main conclusions point to the need to improve working conditions and psychoemotional support for medical personnel in order to prevent emotional burnout in the future.

Ключевые слова: медсестры, психология, эмоциональное выгорание, медицинские сестры, пандемия COVID-19.

Key words: nurses, psychology, emotional burnout, nurses, COVID-19 pandemic.

По данным ВОЗ по состоянию на 30 ноября 2023 года в мире было подтверждено 772052752 случая заболевания COVID-19 и 6985278 случаев смерти по его причине. Самый большой процент заболеваемости зафиксирован в Европе (36%), самый же низкий – в странах Восточного Средиземноморья и Африки (3% и 1%) [1].

В Республике Казахстан за время пандемии коронавируса, на середину января 2023 года, было зарегистрировано 1495766 случаев заболевания [2].

Пандемия COVID-19 явилась самым большим вызовом нашего времени к системам здравоохранения [3]. Большое количество стран в пик пандемии не были готовы к такому удару, что частично объясняется, ко всему прочему, нехваткой и ограниченностью сестринского персонала [4, с. 32]. Медицинские сестры, справившиеся с первоначальной нагрузкой, стали сталкиваться с отсроченными проблемами работы в условиях коронавируса – тревожными расстройствами, депрессией и различными нарушениями сна [5, с. 38] Это показывали и исследования предыдущих эпидемий, таких как лихорадка Эбола или тяжелый острый респираторный синдром – внезапное начало неизвестного заболевания с высоким уровнем смертности оказывает влияние на психическое здоровье медицинских работников [6, с. 107].

По данным авторов Araujo E.C. и Garsia-Meza A., в мире и до пандемии темп роста численности сестринского персонала был недостаточно быстрым для того, чтобы к 2030 году достичь целевых показателей всеобщего охвата медицинским обслуживанием и целей устойчивого развития. При этом дефицит сестринского персонала в 90% случаев ложится на страны с низким уровнем дохода, и с уровнем дохода ниже среднего [7, с. 230].

В начале 2020 года глобальная численность медицинских сестер составляла 27,9 млн, общий дефицит сестринских кадров составлял 5,9 млн [8, с. 19]. Сестринский персонал является неотъемлемой частью как служб ПМСП и охраны здоровья населения, так и различных видов специализированного ухода, а также стратегического планирования, осуществления стратегий и обеспечения управления и контроля [9].

При этом, как показывают исследования, дефицит сестринского персонала в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией усугубляется сложностями первичной и вторичной адаптации медицинских сестер к новым условиям труда. Распространение коронавирусной инфекции внесло большие коррективы в профессиональный уклад работы всего медицинского персонала, в особенности медицинских сестер, причем на всех уровнях трудового процесса. Так, обновилась сама организация труда, и работать приходилось в условиях автономии, изоляции, ограничительных мер, увеличением и изменением СИЗ [10, с. 65]. Нахождение в постоянном эмоциональном напряжении вызывает развитие хронической усталости и

синдрома эмоционального выгорания (СЭВ), который, в свою очередь, может привести к появлению профессиональной деформации личности [11, с. 94].

А с началом пандемии коронавируса ситуация в данных вопросах еще более усугубилась. Исследования показывают, что среди медицинских сестер участились случаи депрессий и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), с нарушениями сна, развитием фобий и страхов стигматизации, высокой тревоги и появлением суицидальных настроений. И все это усугубляется тем, что данные симптомы начинают проявляться не только в профессиональной, но и в личной жизни медицинских работников [12, с. 31]. Данные тенденции очень сильно влияют и на качество оказания сестринской медицинской помощи, и на качество жизни самих медицинских сестер.

Материалы и методы исследования.

Социологическое исследование проводилось по опроснику на определение эмоционального (профессионального) выгорания, составленного на основе методик К. Маслач и С. Джексона, и адаптированное Н.Е. Водопьяновой и Е. Старченковой (приложение). По данной методике производится диагностика трех составляющих СЭВ:

1. Эмоциональное истощение;
2. Деперсонализация;
3. Редукция профессиональных достижений.

Тест состоит из 22 утверждений о чувствах и переживаниях, связанных с осуществлением профессиональной деятельности. Большое количество баллов по субшкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация», и малое количество баллов по субшкале «редукция профессиональных достижений» свидетельствуют о наличии высокого уровня СЭВ.

При проведении опроса мы попросили респондентов проанализировать свои чувства и ощущения во время их работы в разгар пандемии COVID-19.

Интерпретация результатов опроса производилась с применением общего «ключа» путем подсчитывания баллов по каждой субшкале (баллы в утверждении 6 считаются в обратном порядке). Оценка степени выгорания производилась как для каждого отдельного субфактора, так и по интегральному показателю. Интегральный показатель СЭВ рассчитывался путем подсчета шкальных оценок по каждой субшкале и соотношения их с тестовыми нормами интегрального показателя.

Результаты исследования.

Распределение респондентов по возрастным группам между респондентами на разных базах исследования практически не имело существенных различий, хотя и наблюдается различие среднего возраста респондентов, на базе КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» – он составил менее 40 лет. На Базе ГЦ «ПМСП» 20% респондентов в возрасте более 55 лет; на базе КГП. Наблюдается равное количество респондентов в возрасте 45-55 лет на всех трех базах исследования. На базе ГЦ «ПМСП» и КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» наблюдается равное количество респондентов в возрастной группе 26-35 лет, что составило 40% респондентов, эта возрастная группа является преобладающей.

Большинство респондентов женского пола, на базе ГЦ ПМСП 13% респондентов были мужчинами. В КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» 10% респондентов принадлежали к мужскому полу и наименьшее количество респондентов-мужчин было в КГП «Многопрофильная больница №1» и составило 3% соответственно.

По стажу работы мы получили следующие данные, на базе КГП «Многопрофильная больница №1» существенно преобладают среди остальных баз исследования респонденты со стажем 11-15 лет – 43%, также на данной базе исследования больше, чем в остальных, респондентов со стажем 16-20 лет – 27%, и меньше всего респондентов со стажем до 5 лет и 6-10 лет 7 и 10% соответственно. На базе ГЦ «ПМСП» больше всего респондентов, в сравне-

нии с другими базами, со стажем работы более 20 лет – 30%. На базе КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» больше всего респондентов со стажем 6-10 лет – 40%, также на данной базе исследования, в сравнении с другими, немного больший процент респондентов со стажем работы до 5 лет – 17%.

Далее мы провели сравнительный анализ уровня выгорания по субфакторам. Мы видим, что на базе КГП «Многопрофильная больница №1» наблюдается самое большое количество респондентов с очень высоким уровнем эмоционального истощения – 56%, и самый маленький процент респондентов со средним уровнем эмоционального истощения – 7%, а низкого уровня не наблюдается совсем. На базе ГЦ «ПМСП» наблюдается самое маленькое количество респондентов с очень высоким и с высоким уровнем эмоционального истощения 30% и 23% соответственно, и самый большой процент респондентов с низким уровнем эмоционального истощения – 29%. Также только на базе ГЦ «ПМСП» есть респонденты – 10%, у которых не было выявлено признаков эмоционального истощения. Примечательно то, что признаки эмоционального истощения на базе ГЦ «ПМСП» отсутствуют именно у респондентов в возрасте более 55 лет, хотя на других базах исследования мы не выявили влияния возраста и стажа на этот показатель выгорания. На базе КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» наблюдается самый больший процент респондентов с высоким уровнем эмоционального истощения – 43%.

Количество респондентов с очень высоким уровнем деперсонализации также наблюдается на базе КГП «Многопрофильная больница №1» – 90%, при этом имеется небольшой процент респондентов с низким уровнем деперсонализации, а также самый низкий среди всех баз исследования процент респондентов с высоким уровнем деперсонализации – 3%. Самые низкие показатели выгорания по субшкале «Деперсонализация» наблюдаются на базе ГЦ «ПМСП», также она является единственной с наличием респондентов с низким уровнем деперсонализации – 3% респондентов.

Далее мы наблюдаем, что процент респондентов, имеющих средний уровень редукции профессиональных достижений, наблюдается на базе КГП «Многопрофильная больница №1» – 70% респондентов, также на данной базе исследования единственной имеются респонденты с очень высоким уровнем редукции профессиональных достижений – 6% респондентов. На базе ГЦ «ПМСП» наблюдается самый большой процент респондентов с низким уровнем редукции профессиональных достижений – 43% респондентов. Самый большой процент с высоким уровнем редукции профессиональных достижений наблюдается на базе КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова», и составляет 23%.

Самый большой процент респондентов с крайне высоким интегральным уровнем эмоционального (профессионального) выгорания наблюдается на базе КГП «Многопрофильная больница №1» и составил 90%, также на данной базе исследования нет респондентов со средним или низким уровнем выгорания. На базе КГП «Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова» самый высокий среди остальных баз процент респондентов с высоким интегральным уровнем выгорания – 40%. Самые низкие показатели интегрального уровня эмоционального (профессионального) выгорания наблюдаются на базе ГЦ «ПМСП», также это единственная база с наличием респондентов, имеющих низкий интегральный уровень выгорания – 17%. Также, примечательно, что только на базе ГЦ «ПМСП» имеется прямая связь влияния возраста на уровень выгорания – самые низкие показатели интегрального уровня эмоционального (профессионального) выгорания наблюдались у респондентов в старших возрастных группах.

Так, мы видим, что, несмотря на преобладание на базе КГП «Многопрофильная больница №1» респондентов со средним уровнем редукции профессиональных достижений, процент респондентов с крайне высоким интегральным уровнем эмоционального (профессионального) выгорания является на данной базе преобладающим.

Обсуждение результатов.

Пандемия COVID-19 явилась большим ударом для систем здравоохранения всего мира ввиду непредвиденности, неготовности, очень высокой скорости распространения, неясной симптоматики и течения, отсутствия эффективных лекарственных препаратов и вакцин, и высокой летальности.

Медицинский персонал в период пандемии COVID-19 зачастую работал на пределе возможностей, в том числе и медицинские сестры. При этом еще до начала пандемии в мире наблюдалась острая нехватка сестринских кадров, что с ее наступлением сильно усугубило ситуацию. Медицинским сестрам зачастую не только приходилось работать больше, но также и перепрофилироваться. Работа была сопряжена с очень высокими рисками, что вкуче создавало очень сильные стрессогенные ситуации.

Социологическое исследование показало, что в период пандемии медицинские сестры были очень сильно подвержены влиянию стрессогенных факторов и в той или иной степени у сестринского персонала развился синдром эмоционального (профессионального) выгорания.

Социологическое исследование показало самые низкие показатели выгорания как по субфакторам, так и показатель интегрального уровня выгорания на базе ГЦ «ПМСП», из чего мы делаем вывод, что медицинские сестры стационаров в период пандемии имели большую стрессогенную нагрузку, чем сестринский персонал, работающий в поликлинике.

Хотя на базе ГЦ «ПМСП» наблюдалась прямая связь между показателями выгорания и возрастом, на других базах исследования этой взаимосвязи практически не выявлено. Из этого мы можем сделать вывод, что при воздействии чрезмерной стрессовой нагрузки эмоциональному выгоранию подвержены лица обоих полов, вне зависимости от возраста и стажа работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В 2020 и 2021 г. с пандемией COVID-19 были связаны 14,9 миллиона избыточных летальных исходов. Пресс-релиз ВОЗ, 2022. URL: <https://goo.su/N4BM3C>.
2. Всемирная статистика COVID-19. URL: <https://covid.observer/ru>.
3. Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на пресс-брифинге по COVID-19 – 4 ноября 2021 г. URL: <https://goo.su/J2Rq>.
4. Голубева Н.В., Иванов Д.В., Троицкий М.С. Панические расстройства во внутрисемейных отношениях, как последствия воздействия коронавирусной инфекции (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. 2020. № 2. С. 32-38.
5. Греков И.С., Грушина М.В. Поражение сердечно-сосудистой системы в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Крымский терапевтический журнал. 2020. № 4. С. 38-43.
6. Гуляев П.В., Реснянская С.В., Островская И.В. Выявление постковидного синдрома у пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2022. № 2. С. 107-128.
7. Депутатова Л.Н., Севидова Е.А., Юзькова Е.М. Нематериальная система стимулирования персонала как инструмент развития эмоционального интеллекта // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 1. С. 230-240.
8. Дятлов Д.А., Дмитриева Ю.А. Эмоциональный интеллект как ресурс творческого лидерства // Психология. Психофизиология. 2021. Т14. № 3. – С.19-28.
9. Araujo E.C., Garsia-Meza A. World Health Day: The nursing workforce is critical to COVID-19 (coronavirus) and global health. World Bank Blogs. URL: <https://goo.su/Trlu>.
10. Елюбаева М.Б., Рахымгалиева Г.Б., Дербисалина Г.А. Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье медсестер // Биология и интегративная медицина. 2021. № 6(53). С. 65-71.

11. Жайнакбаев Н.Т. Алматы қаласы мысалында коронавирустық инфекцияның (COVID-19) эпидемиологиялық сипаттамасы / Н.Т. Жайнакбаев, Ж.М. Бекшин, Л.Ж. Оракбай, Л.Б. Сейдуанова // Вестник КазНМУ. 2022. №1. С. 94-102.

12. Журавлева Н.В. Влияние COVID-19 на повреждение миокарда: клинический случай / Н.В. Журавлева, В.Е. Бабокин, Е.В. Барсукова, Л.М. Карзакова // Acta Medica Eurasica. 2022. №2. С. 31-39.

© Божбанова Л.Н., Власова А.В., Садуева Ф.Х., Калбеков Ж.А., 2024.